

КОСТИК Марина Василівна,
магістр, Вестфальський університет
імені Вільгельма, місто Мюнстер, Німеччина

ОНЛАЙН-ПОСЛУГИ ТА РЕСУРСИ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ НАУКОВИХ БІБЛОТЕК

УДК 027.08:004

У статті окреслюється загальна стратегія, а також подається огляд конкретних електронних ресурсів та сервісів, поширених на заході, на прикладі двох американських та однієї німецької наукових бібліотек, які знаходяться у різних за потужністю та розміром університетах.

Ключові слова: наукова бібліотека, бібліотечні інновації, західні бібліотеки, сканування, бази даних, онлайн освіта, освітні платформи, електронні ресурси, стратегія, мапа бібліотеки, бібліотечний обмін.

Цифрова революція змінила і продовжує змінювати усі сфери нашого життя, і освітній простір не є винятком. Ці радикальні і невблаганні з точки зору часу зміни змушують весь світ адаптуватися: новоспечених випускників, які розуміють, що на ринку праці в попиті навички, про які навіть не було ще мови, коли вони вступали в університети; освітні заклади, яким потрібно мало не щороку відкривати нові спеціалізації, щоб встигати за розвитком індустрій, особливо тим чи іншим боком пов'язаних з технологіями; і не в останню чергу – бібліотеки, які тримають на своїх плечах увесь освітній та дослідницький процес.

У цих шалених перегонях, щоб випередити конкурентів або навіть просто встигнути за невгамовним світом, всім установам, а в нашому випадку – бібліотекам, потрібні енергія та фінансування. Хоч і вирішення проблем фінансування могло б відкрити багато можливостей для українських бібліотек, не менш важливим є розвиток стратегії і втілення в життя ідей, які не вимагають величезних коштів і залежать від організаційних рішень та ентузіазму. Ця стаття ставить на меті ознайомити читачів із загальною стратегією та конкретними рішення-

ми, які західні наукові бібліотеки використовують для сприяння освітньому та науковому процесу в університетах.

В якості прикладів я використовую три закордонні бібліотеки, з якими я мала безпосередній контакт під час та після закінчення магістерської програми. Хоча бібліотеки не були окремо підібрані для огляду в цій статті за певними критеріями, кожна з них представляє окрему категорію з огляду на чисельність студентів в університетах та кількість примірників в самих бібліотеках. Перша – одна з найбільших (11 млн примірників) та найвідоміших у світі – бібліотека Принстонського університету у Сполучених Штатах Америки, відомого як потужний дослідницький приватний заклад. Однак сам університет є найменшим з трьох представлених: із чисельністю студентів дещо понад 8000. Друга за розміром бібліотека знаходиться у місті Мюнстері, у Німеччині, у Вестфальському університеті імені Вільгельма, де я, власне, і здобула ступінь магістра. В цьому університеті навчається понад 43 000 студентів, а сама бібліотека містить у своєму фонді близько 6,2 млн примірників. І, нарешті, остання бібліотека – найменша – з лише 1,5 млн примірників – обслуговує студентів (понад 20 000) і науковців Університету штату Іллінойс у місті Нормал у Сполучених Штатах Америки.

Перший сервіс, який кидається в очі на сайті американських бібліотек – “Запитай бібліотекаря.” Бібліотеки пропонують усі можливі методи зв'язку: електронну пошту, номери телефонів, чат, вбудований в сам сайт бібліотеки, і навіть SMS-повідомлення. В режимі реального часу (в робочі часи) можна отримати консультацію бібліотекаря і бути або перенаправленим у відповідний відділ, або ж одразу отримати відповідь на своє питання, не виходячи з дому. В усіх трьох бібліотеках можна легко знайти контактну інформацію працівників, які спеціалізуються на конкретних дисциплінах, і вже напряму зв'язатися з відповідним спеціалістом.

Окрім звичайної паперової та електронної мапи Вестфальська бібліотека пропонує аудіотур для своїх нових відвідувачів та й усіх охочих освіжити пам'ять. На багатьох дверях та інших предметах можна знайти QR-коди і відсканувати їх будь-яким смартфоном. Таким чином можна перейти за посиланням до аудіофайлу і прослухати інформацію про той чи інший відділ в бібліотеці або ж отримати інструкцію з

експлуатації певної бібліотечної техніки чи доступу до медіа-ресурсів. Усю цю інформацію можна отримати безпосередньо від бібліотекаря, але, знаходячись у певному відділі або перед якоюсь технікою, не потрібно йти шукати когось, хто б допоміг розібратися, куди йти чи яку кнопку натиснути. Бібліотеці було достатньо один раз записати усі інструкції на диктофон і викласти їх у вільний доступ, попередньо згенерувавши QR-коди.

Розуміючи переваги та попит на електронні ресурси, бібліотеки всіляко сприяють та навіть заохочують користувачів конвертувати паперовий формат в електронний. Сканування будь-яких матеріалів (за винятком стародруків та інших цінних видань) в усіх трьох бібліотеках є нелімітованим та безкоштовним. Тобто будь-який користувач в змозі взяти книгу з полиці і відсканувати її на сканері, який зазвичай розташований поблизу. Принстонська бібліотека знаходиться в цьому плані на крок попереду – вона пропонує сервіс ArticleExpress, завдяки якому користувачі можуть дистанційно замовити сканування окремої статті чи розділу книги і, залежно від завантаженості бібліотекарів, отримати своє відскановане замовлення того ж дня, навіть знаходячись в іншому місті чи за кордоном. Бібліотека також може виконати таке замовлення, якщо в її фонді немає саме цього примірника – тоді бібліотекарі зв'язуються з іншими бібліотеками і просять їх вислати відскановану версію, а потім надають доступ до неї своєму користувачеві на 21 день. Звичайно, цей сервіс має певні обмеження в кількості сторінок для сканування та запитів на добу, але це надзвичайно зручно для науковця, якому терміново потрібно прочитати певну статтю чи уривок. Усі подібні сервіси надаються лише за умови дотримання авторських прав. Зазвичай запис у бібліотеку передбачає це зобов'язання, тому не потрібно кожного разу підписувати документ з конфіденційності.

Міжбібліотечний обмін не обмежується пересиланням електронних версій чи сканованих примірників. Користувачі бібліотек мають змогу замовити паперову копію, яка є в наявності в іншій бібліотеці. Інтернет значно спростив цей процес, і тепер таке замовлення можна зробити на сайті бібліотеки. Зазвичай бібліотеки співпрацюють з іншими в регіоні і надають одна одній доступ до електронної бази. Таким чином користувачам не потрібно шукати певний примірник на багатьох різних сайтах, достатньо просто набрати назву в пошуку на

сайті своєї бібліотеки.

Якщо паперовий примірник знаходиться в іншій бібліотеці, можна оформити замовлення прямо на сайті і пізніше отримати підтвердження та терміни пересилки на електронну пошту. Також на сайті можна здійснити оплату, якщо ця послуга її передбачає.

Доступ до багатьох бібліотечних баз даних та каталогів можливий лише за умови використання бібліотечних комп'ютерів або ж під'єднання до бібліотечної інтернет-мережі. Бібліотеки йдуть назустріч студентам та науковцям, надаючи доступ до VPN, віртуальної приватної мережі. Тобто, маючи спеціальне ім'я користувача (зазвичай, університетську електронну адресу) та пароль, можна приєднатися до внутрішньої бібліотечної інтернет-мережі з дому або будь-якого іншого місця. Тобто, знаходячись вдома, можливо так само здійснювати пошук в каталогах та отримувати доступ до електронних ресурсів, як би це відбувалося в приміщенні бібліотеки. Особисто я частіше користувалася цією можливістю, ніж відвідувала бібліотеку.

В період іспитів в бібліотеках суттєво збільшується потік студентів, і дуже часто в читальних залах не вистачає місць усім охочим. В такі періоди бібліотеки продовжують робочі години і навіть залишаються відкритими до півночі у певні дні. Німецька бібліотека нещодавно запустила сервіс, який відслідковує кількість вільних місць (також і відсоток) на даний час у кожному окремому відділі в режимі реального часу. Якщо відкрити розгорнуту версію, можна побачити, як потік відвідувачів різниться у певні дні та певні години. Якщо комусь некомфортно працювати у переповненому приміщенні, можливо заздалегідь дізнатися, чи варто зараз йти до цього конкретного читального залу. Методика, яку бібліотека використовує для підрахунку вільних місць, полягає в кількісному підрахунку підключень до Wi-Fi у кожному відділі бібліотеки. Звичайно, така система підрахунку має свої огріхи, але вона дає достатньо повну картину того, наскільки багато відвідувачів знаходиться в залах.

Цей і йому подібні сервіси зазвичай розробляються студентами факультету інформаційних технологій, які мають можливість проходити практику в бібліотеці або ж навіть захищати наукові роботи на основі подібних розробок. Такий симбіоз дає можливість бібліотекам економити на витратах для вдосконалення технологічних процесів, тим самим

забезпечуючи студентів обов'язковими для їхніх навчальних програм практикою та науковими проектами.

Ще один надзвичайно корисний ресурс, який пропонують бібліотеки – доступ до онлайн курсів. Зараз існує безмежна кількість онлайн порталів та платформ, на яких представлені відеокурси на будь-які теми. Багато з них передбачають придбання абонементу для доступу до усіх курсів на платформі або ж оплату за кожен окремий курс. Водночас все ще існують безкоштовні платформи, для доступу до яких просто потрібна реєстрація з електронною поштою. Маючи такий широкий спектр ресурсів на вибір, студенти та усі охочі досить часто витрачають більше часу на пошук найкращого ресурсу, ніж на проходження самого курсу. Бібліотеки спрощують цей процес, надаючи посилання на безкоштовні ресурси або ж оформлюючи безкоштовну підписку на платні портали для усіх своїх користувачів. Одними з найвідоміших платформ є Coursera, Udemy, Lynda, edX та FutureLearn. Бібліотеки, з якими мені доводилося мати справу, пропонували безкоштовну та безлімітну підписку на Lynda, онлайн портал, який не так давно придбала найбільша ділова соціальна мережа LinkedIn. Якщо купляти підписку самостійно, вона коштуватиме понад 20 доларів на місяць.

Усі вищеперераховані ресурси та сервіси роблять західні бібліотеки надзвичайно зручними для користувачів. З точки зору стратегії ці бібліотеки ставлять на меті подальшу розбудову свого дистанційного потенціалу, який відповідатиме вимогам часу. Ми все більше і більше звикаємо миттєво отримувати відповідь на свої запитання (через пошук в Google), замовляти товари он-лайн і отримувати їх в зручний нам час і в зручному місці, переписуватися короткими повідомленнями без привітань та інших формальностей, дивитися розклад он-лайн і змінювати плани в останню мить, дізнаватися новини та навіть навчатися через соціальні мережі. Бібліотеки підлаштовуються під цей стиль життя і роблять свої пошукові системи схожими на Google; замовлення примірників – на покупки в інтернет-магазинах; спілкування з бібліотекарем – на переписку з одногрупником; свою інтернет-сторінку – на соціальну мережу. І хоча ці зміни здалися б дикими кілька десятиліть тому, вони цілком доцільні в наш час, адже створюють сприятливе середовище для отримання освіти та розвитку науки в університетах.

Джерела та література:

1. <http://library.princeton.edu/>
2. <https://library.illinoisstate.edu/>
3. <https://www.lynda.com/>
4. <https://www.ulb.uni-muenster.de/>

ОНЛАЙН-УСЛУГИ И РЕСУРСЫ АМЕРИКАНСКИХ И НЕМЕЦКИХ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК

М. В. Костик

Аннотация

В статье определяется общая стратегия, а также дается обзор конкретных электронных ресурсов и сервисов, распространенных на Западе, на примере двух американских и одной немецкой научных библиотек, находящихся в разных по потенциалу и размеру университетах.

Ключевые слова: библиотека, библиотечные инновации, западные библиотеки, сканирование, базы данных, онлайн образование, образовательные платформы, электронные ресурсы, стратегия, карта библиотеки, библиотечный обмен.

ONLINE-SERVICES AND RESOURCES AT AMERICAN AND GERMAN UNIVERSITY LIBRARIES

M. Kostyk

Summary

The article outlines an overall strategy, as well as provides examples of certain digital services and resources provided by Western libraries. The analysis is based on two US and one German library belonging to three universities that vary in size and importance.

Key words: library, library innovations, Western libraries, scanning, databases, online education, online education platforms, electronic resources, strategy, library map, interlibrary loans.